

MILLIY AN'ANA VA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI (S.QURONOV "GALLAKTIKADA BIR KUN" ASARI MISOLIDA)

Mirsanova Moxira Xusniddin qizi

**O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim kafedrası assistenti**

Tel: +998 99 525 68 63

moxiramirsanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214649>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy qadriyatlarning ahamiyati, ma'naviy merosning kelajak avlod tarbiyasidagi ro'li, S.Quronovning "Gallaktikada bir kun" asarida milliy an'analar va qadriyatlar ifodasi xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: milliylik, milliy an'ana, ma'naviy me'ros, milliy qadriyat, gallaktikada milliy an'analar, do'stlik.

Millat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan etnik jihat va xususiyatlar bilan bog'liq qadriyatlar milliy qadriyatlar deyiladi. Milliy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, ma'naviyati hamda madaniyati bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi. Milliy qadriyatlar va milliy an'analar barcha xalqlarda mavjud. Milliy qadriyatlarni har bir xalqning milliy liboslari, milliy taomlari, milliy raqslari, milliy musiqasi, milliy sport turlari, milliy urf-odatlar va umuman olganda oddiy muomala madaniyatidagi o'ziga xoslikdan boshlanib, jamiyat hayotining barcha jabhalarida namoyon bo'ladigan tarixiy, ota-bobolardan qolgan meros desak mubolag'a bo'lmaydi.

Qadriyatlar o'tmish bilan hozirgi kun o'rtasidagi vorisilikni ta'minlaydi. Mamlakatimizda 31-oktabrni – milliy qadriyatlar kuni sifatida nishonlashning boshlangani ham bu boradagi merosni o'rganish masalasini kuchaytiradi.

Bu mavzuni taniqli ijodkor Sa'dulla Quronovning "Gallaktikada bir kun" asari misolida davom ettirsak. Bu asarni o'qish jarayonida qiziqarli sarguzasht-fantastik voqealar va fazoviy jismlarning harakatlari haqidagi bilimlarimiz oshishi bilan bir qatorida, har bir xalqlar, millatlar, hatto sayyoralar, yondosh olamlarda yashovchi xalqlarda ham o'ziga xos qadriyat, urf-odat va an'analar mavjudligining guvohi bo'lamiz.

Asardagi Maanen yulduzlar tizimida yashovchi Miks xalqi hayotidan keltiriladigan "G'alati an'ana" haqida mulohaza yuritsak.

Asar qahramonlari Ahmad, Margol va Mokilar Miksliklar bilan bo'lgan suhbat jarayonida bir vaqtlar Maanen yulduzlar tizimidagi barcha sayyoralarni qo'riqlash Miksliklarga topshirilganligi, ammo Maanen tizimi tanazzulga uchrangani, qo'shni sayyoralarning aholisi boshqa yulduzlarga uchib ketishganini, Miksliklarning hamon bu o'lik sayyoradiligiga sabab qo'mondoni Dordonsiz hech nima qila olmasliklarini, uni Xastiklar asirga olib noma'lum sayyorada zindonband qilishganini bilib olishdi.

– Ichingizdan birortani qo'mondon etib saylasangiz bo'lmaydimi? – ajablanib so'radi Margol.

– Yo'q-yo'q, bu **an'anaga zid**. Miks harbiylariga faqat qo'mondonlik uzugiga ega kishigina rahbarlik qiladi. Bizlar qo'mondonsiz, ayniqsa, **uzuksiz hech qachon jangga kira olmaymiz**.

"G'alati an'ana ekan", o'yladi Ahmad. Hozir miksliklarga uzukni nima qilasisiz, zarurat

bo'lganda an'anadan voz kechib bo'lmaydimi, qabilidagi savollarni berish behuda. Chunki ular harbiy. Harbiylar yangi an'analarni o'ylab topishni bilishmaydi. Ularning qo'lidan jang qilish keladi, xolos"[1]

Asar voqealarini kuzatar ekanmiz qahramonlarning bu an'anaga sobit turib, hatto hayotini xavfga qo'yib jangga kirganlarini guvohi bo'lamiz, chunki an'ana muqaddas, unga sodiq qolish va ularni asrab avaylash lozim. Ahmad, Margol, Moki va 10 nafar Mikslik askarlar Ahmadning g'oyasi asosidagi loyihani yasab, "Ko'kkezar" ga shatakka olib, juda xavfli hisoblangan Neytron yulduzi orqali o'tib Yondosh olamga borishadi va u yerdagi Qo'shyulduzli tizimni qidirib topishadi. Chunki Qo'mondon Dordon yotgan zindon Qo'shyulduzli tizimdagi qora sayyorada edi.

"Qora sayyora esa o'zidan nur taratmaydi. Aniqrog'i, o'z yulduzining nurini aks ettirmaydi. Sababi sayyora sirti qalin ko'mir bilan qoplangan. Ko'mir esa qora bo'lgani uchun atrofdagi barcha yorug'likni yutib yuboradi...

Moki aniqlangan sayyora suratlarini monitorga uzata boshladi. Bu tim qora, har joyida vulqonlar otilib turgan bahaybat sayyora edi. Uning sirtida daryoday oqib turgan lavalalar uzoqdan xuddi insonning qon tomirlariga o'xshab ko'rinardi. Faqat bu qizil emas, olovli "tomir"lar edi.

- Qaroqchilar bu sayyorani bekorga qamoqxonaga aylantirishmagan, - dedi Margol sayyoraning har bir joyini sinchiklab kuzatar ekan. - Bunaqa joydan hatto yorug'lik nuri ham qochib qutila olmaydi!"[2]

Asar qahramonlari 13 kishi bo'lsada 2 mingta qurollangan soqchi qo'riqlaydigan qamoqxonaning 91-qavatidagi kameradan qo'mondon Dordonni qutqarib o'z vatanlariga qaytishadi. Bu juda xatarli va mashaqqatli mehnat natijasida erishilgan g'alaba edi. Bu harakatlarning hammasi nima uchun edi? Albatta Miksliklarning an'anasiga sodiq qolish uchun edi. Bu ishdagi yordami uchun Ahmad, Margol va Mokilar koinot xaritasining bir bo'lagini qo'lga kiritishdi ham.

Mazkur voqealar davomida yana bitta jihat o'quvchini diqqatini tortadi. Qo'mondon Dordonni qutqarish vaqtida droid Moki hamrohlaridan ortda qolib ketadi. Barcha askarlar va Margol ham uni tashlab ketaverish lozimligini aytishadi, faqat Ahmadgina bunga qattiq qarshilik qiladi. U uchun ko'z yosh ham to'kadi.

"Mokining ovozini eshitgan Ahmadning ko'zlariga yosh keldi. Chunki Moki uning chin do'stiga aylanib qolgandi. Mana, hozir ham Moki o'zi yolg'iz qolib ketganiga qaramay, do'stlarini unutib qo'ymadi. Ularning joniga oro kirib, liftni yurgizib berdi.

- Seni tushundik, o'zingni ehtiyot qil, droid do'stim!

Ahmad yo'l bo'yi do'stini tashlab ketishga majbur bo'lgani uchun o'zini kechira olmay yig'lab keldi. Margol esa uni yupatishga urinar, Mokiga hech narsa qilmasligini, qo'riqchilar uchun bunday droidlar ahamiyatsiz ekanini tushuntirmoqchi bo'lib.

"- Bilasanmi, Salmirga yetib borsak o'zimning eng aqlli droidimni senga sovg'a qilaman, - dedi Margol xuddi yosh bolani ovutganday," bu gap Ahmadga yoqmaydi va shunday javob beradi:

"- U bir o'yinchoq emas, mening do'stim edi!" [3]

Bu suhbatdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, do'stlik tushunchasi asar qahramoni uchun juda muqaddas, do'stlarini va yaqinlarini juda qadrlaydi. Hattoki u yasalgan droid yoki robot bo'lsa ham. Bu asarning tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi. Bu asarni o'quvchi kitobxon asosan

bolalar, bilimzki, asar bolalar adabiyoti mahsuli hisoblanadi. Bolalar tarbiyasida muhim bo'lgan jihatlarni ijodkor mahorat bilan sarguzasht-fantastik voqealar zamiriga singdirib yuborgan. Asar vorealari sujetiga berilib ketgan o'quvchi uchraydigan bu jihatga albatta ta'sirlanmay qolmaydi, o'ziga do'stlarni qadrlash lozimligini sezmaganda holda, saboq sifatida qabul qilib ketadi.

Asardan yana bitta jihat haqida so'z yurutamiz. Xususan, qaroqchilik bilan hayot kechiruvchi gikslarning salomlashishda, hol-ahvol so'rashda ishlatiladigan "qo'ling qayrilmasin", "hech qachon qo'ling qayrilmasin", unga javob tariqasida "seniki ham qayrilmasin" kabi birliklardan foydalanishadi. Bu birliklar gikslarning tarixiy qadriyatlari, urf-odatlarini, mintaleti va hayot tarzidan kelib chiqib amalda foydalaniladi. Ijodkor "qo'ling qayrilmasin" jumlasini shunday izohlaydi:

"...gikslar shunday salomlashishadi. Chunki ular uchun eng og'ir jazo bu asirga tushib, qo'li orqaga qayrilish edi" (11-bet) gikslar qaroqchilik bilan kun kechiradigan, asosan urushlarda ko'p ishtirok etadigan xalqligini bildik, bunday insonlar uchun albatta qo'l qayrilmasligi, ya'ni asirga tushmasligi judi muhim hisoblanadi. Ijodkor xalqlarning yashash tarziga mos birliklarni mohirona tanlagan va o'rni bilan qo'llagan.

Asarda do'stlik milliy qadriyatlar, ota-ona mehri, insoniylik, ezgulik kabi umuminsoniy tuyg'ular tasviri ham yetarlicha mavjud. Kitobxon bu kitobdan ham milliy an'ana va qadriyatlarni ulug'laydigan jihatlarni ko'ra oladi. Milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish va kelajakda ham ularga sobit tura olish borasida Sa'dulla Qur'onovning "Gallaktikada bir kun" asaridagi ko'plab o'rinlardan xulosalar olsak arziydi. Bu o'rinlarda yana bir jihat e'tiborni tortadi, 2036-yilda ham, undan keyin ham ona doimo ona bo'lib qolishi, ota-onaga muhabbat, hurmat tuyg'ulari abadiy ustuvor ekanini ham ijodkor mohirona tasvirlagan.

References:

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent. O'zbekiston. 2021 y. -B. 270.
2. Mirziyoyev Sh.M. 2023-yil, 28-fevraldagi PF-27-sonli farmoni.
3. Mirsanova, M. (2021). ERKIN VOHIDOVNING ADABIY TANQIDIY QARASHLARIGA DOIR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 954-960.
4. Qur'onov S. Gallaktikada bir kun, ilmiy-fantastik qissa, Toshkent :. 2018-y, 90 b
5. <https://yuz.uz>
6. <https://www.iiu.uz>